

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА
ТОЛАЙҚУЁНИНИНГ ВА ХОНАКИ КУЁН -
КАЛИФОРНИЯ ЗОТИНИНГ ГЕЛЬМИНТЛАР БИЛАН
ЗАРАРЛАНИШ ДАРАЖАСИ**

Эркинова Латофат Умиджон қизи ¹

Акрамова Фируза Джалолиддиновна ²

Саидова Шоира Олимжоновна ³

Абдуллаева Гулбоҳор Толибжоновна ⁴

¹ Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали таянч докторанти, ² Ўз ФА Зоология институти биология фанлари доктори, профессор, ³ Ўз ФА Зоология институти катта илмий ходим (Phd), ⁴ Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти етакчи илмий ходими, биология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596267>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 30- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Куёнсимонлар,
гельминтлар, инвазия,
паразит, нематода,
цестода, трематода.

ANNOTATSIYA

Турли гельминтлар таъсирида зарарланган куёнларнинг гўшт, жун, мўйна маҳсулотлари миқдорининг ва уларнинг сифат даражасини пасайиши куёнлар организмида учровчи гельминтлар билан боғлиқлиги аниқланган. Ушбу мақолада Тошкент вилоятининг ёввойи куён-*Lepus tolai* –толай куёни ва хонаки куён-*Lepus capensis*(Калифорния зоти)ларида учровчи гельминтлар (3 та синфга мансуб 9 та тур:цестодалар -2 тур, трематодалар-1 тур ва нематодалар- 6 тур.) ва уларнинг куёнлар маҳсулдорлигига таъсири ўрганилган.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда аҳолининг сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқа маиший эhtiёжларини таъминлаш уларнинг турмуш фаровонлигининг асосий негизларидан бири ҳисобланади. Бу борада асосий кўзга ташланиб турган жабҳалардан бири бу куёнчиликдир. Юртимизда ҳам куёнчилик яхши ривожланган бўлиб қишлоқ хўжалигининг муҳим бир тармоғига айланиб улгурган. Куёнларда учраб турувчи гельминтлар куёнлар маҳсулдорлигининг пасайишига ҳамда куёнларда учровчи турли касалликлар ривожланишига сабаб бўлмоқда. Куёнлардан сифатли маҳсулот

олишда уларни паразитларига ҳам эътибор бериш, уларга қарши кураш чоратадбирларини ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг долзарб масалалари қаторига киради.

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилояти шароитида толайкуёнининг ва хонаки куён-Калифорния зотининг гелминтлар билан зарарланиш даражасини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Олиб борилган тадқиқотлар учун материаллар Тошкент вилояти ҳудудидаги куёнсимонлар организмида паразитлик қилувчи эндогельминтлар йиғилди. Тадқиқотлар 2019-2021 йиллар давомида

ЎзР ФА Зоология институти “Умумий паразитология” лабораторияларида олиб борилди.

Материалларни йиғиш ва қайта ишлов бериш умум қабул қилинган усуллар асосида олиб борилди. Куёнсимонларнинг гельминтлар билан зарарланганлик даражасини баҳолашда инвазия экстенсивлиги ва инвазия интенсивлигидан фойдаланилди.

Куёнсимонлар туркумининг ёввойи ва хонаки куёнлардан паразитологик материаллар олинган. Шунингдек, ёввойи куёнларни тутишда Тошкент вилоятидаги маҳаллий овчиларнинг хизматларидан фойдаланилди.

Тутилган куёнлар К.И. Скрябиннинг тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриш усули билан текширилди [Скрябин К.И. и др 1964]. Текширилган куёнлар териси арчилгандан сўнг асосий эътиборни тери ости клечаткаларига қаратилди, сўнгра кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи ёриб барча органлари алоҳида-алоҳида Петри чашкага солинди ва кетма-кет ювиш усулини қўллаган ҳолда текширувдан ўтказилди.

Найсимон шаклдаги органларни узунасига кесиб, ичидаги массаси алоҳида идишларга солинган, шиллик пардалардан қиринди олинган, баъзи ҳолларда ёриб кўрилган ичак деворларини компрессорум ойнаси ёрдамидан текширувдан ўтказилган. Тўлиқ гельминтологик ёриб кўриш усули орқали 8 та куёнлар текширилди.

Тадқиқотлар давомида топилган гелминтлар 70% этил спиртда фиксация қилинган. Паразитларнинг турларини аниқлаш учун тадқиқотчилар томонидан қайд этилган аниқловчилар ва тавсифларга мувофиқ амалга оширилди [Азимов Д.А. и др., 2015.].

Паразитологик материални қайтаишлаш лаборатория шароитида олиб борилди. Доимий ва вақтинчалик препаратларини стереоскопик ЛОМА МБ С-10,

инвертированланган СК2-TR (OlimpusJapan), бинокляр VL-2200 (Olimpus Japan) микроскоплари ёрдамида ўрганилди. Статистик қайта ишлов-бериш, Statistica V.6.0 Windows дастури орқали амалга оширилди. [Богоявленский Ю.К., 1985]

Гельминтларни морфологиясини ўрганиш учун лабораторияда гельминтларнинг вақтинчалик ва доимий препаратлари тайёрланди. Майда паразитлар цестодлар (тасмасимон чувалчанг) ва нематодалардан препарат тайёрлаш учун пробиркадаги фиксацияланган паразитларни олдин Петри идишига олиб бинокляр остида энтомологик нина ёрдамида томчи тоза сув солинган соат шишчасига териб қўйилади. [Юшков В.Ф., 1995]

Кейин унинг устига сут кислотаси-глицерин аралашмасидан (1:1 нисбатда) солиниб, бир суткага қолдирилади. сут кислотаси-глицерин аралашмасидан гельминтларнинг ички органларини микроскопда яхши кўринишига ёрдам беради. Бир сутка утгандан кейин гельминтсут кислотаси-глицерин аралашмасидан олиниб глицерин-желатинли доимий препарат тайёрланади. Доимий препарат тайёрлаш учун олдин глицерин желатин тайёрланади. Глицерин желатин қуйидагича тайёрланади: 7 г майдаланган желатин колбадаги 42 гр. дистилланган сувга солиб қўйилади, маълум вақт утгандан сўнг, желатин ивиб бўқади, сўнгра желатин ивитамасига 50 гр глицерин солинади ва уни секин сув ҳаммомида бутунлай эригунча иситилади, филтрдан ўтказилади.

Доимий препарат тайёрлаш учун соат шишчасига олдиндан териб қўйилган гельминт-чувалчанг энтомологик нина ёрдамида буюм шишчасига томизилган бир томчи глицерин-желатин устига қўйилиб, унинг устидан қопағич шишаси билан ёпилади. Буюм шишчасига имкон борича

кам сонда гельминт ўтказилади. Бунда паразитнинг турини аниқлашда кийинчилик пайдо булмайди. Тайёрланган препаратларга маркер билан этикеткадаги маълумотлар ёзилади.

Материал тайёрлаш. Гельминтозларга ташхис қўйишда биринчи навбатда материал олиш керак. Капрологик усул билан гельминтозларни ўрганишда турли чувалчангларни тухуми бўлган янги ёки консерват қилинган фекалий бўлиши керак. Гельминтозларга ташхис қўйишнинг бир неча хил усули мавжуд. Гельминтоскопия ва Гельминтоооскопия усуллари.

Гельминтоскопия– фекалийдан паразит чувалчангларни топиш. Паразитлар билан зарарланган одамларда чувалчангларни кўп миқдори, паразитларни органларининг айрим қисмлари ва тухумлари бўлиши мумкин.

Тасмасимон чувалчанглар одатда, ташқи муҳитга нажас орқали стробиласи ёки бўғинлари ажралиб чиқади. Муҳит ҳароратининг ўзгариши паразит учун ноқулайлик туғилади: албатта паразит ўлмайди, балки паразитнинг тонуси пасаяди, натижада ичакнинг ҳаракатида (перисталтикасида) паразит нажас билан ташқи муҳитга чиқади.

Паразит чувалчангларнинг биологияси ўзига хослиги билан ажаралади. Масалан, айрим нематодалар ичакда тухум қўймайди, балки аналь тешигига яқин жойга тухум қўяди, шунинг учун уларни тухумини экскрементлардан топиш қийин.

Тасмасимон чувалчангларни ва қорамол тасмасимони тухуми билан бир-биридан фарқ қилиш қийин, уларни фақат тухум билан тўлган проглотидларига (етилган) қараб фарқ қилинади. Паразитнинг проглотида экскрементга чиқади. Даволашдан кейин ҳам текшириш ишларини олиб бориш керак.

Паразитнинг турини аниқлаш. Паразит чувалчанглар учрагандан кейин у

даволанади. Даволанишда олинган паразитлар - аскарида, острица, қилчувалчанг ва анкилостоматидларни турини аниқлаш зарур. Йирик чувалчанглар, масалан аскарида ва қилчувалчангларни турини аниқлаш осон, яъни макроскопик йўл билан аниқланади. Острица ва анкилостоматидларни лупа остида тури аниқланади. [Кашкаров Р.Д. и др. 2019]

Тасмасимон чувалчангларни турини аниқлаш. Тасмасимон чувалчангнинг етугини спиртдан олиб, тоғорачага сув билан солинади ва дифференциал диагноз қилинади. Паразитни бўғини буюм шишаси устига қўйилади, усти ёпилади ва лупада ёки микроскопда кўрилади. Бачадоннинг тузилишининг характерли белгилари, бўғиннинг оч рангалиги билан ажралади, бўғиннинг шохланганига қараб чувалчанг тури аниқланади. Бўғинда юмалоқ ичи нуқтали кўринишли бўлса бу кенг тасмасимон чувалчанг.

Тасмасимон чувалчангларни сколексига қараб тури аниқланади. Бунинг учун паразитнинг проглотидларига қараб боши топилади ва бошига қараб унинг тури аниқланади.

Проглотидларнинг охириги қисми йўғон бўлади, паразитнинг бошига томонга ингичкалашиб боради, айниқса ингичка бўйин ва думалоқ ёки узунчоқ боши характерга эга бўлади.

Паразит чувалчангларнинг экскрементлардан макроскопик ўрганиш. Паразит чувалчангларни организмдан йўқотгандан кейин, фекал назоратқилинади, яъни қайта микроскопда кўрилади. Паразитларни майда формалари (пакана тасмасимон) ва острицаларни эркаги экскрементларни чуқур текширганда топилади.

Йирик паразит чувалчангларни аниқлаш осон. Организмдан паразит чувалчангларни йўқотишни аниқ усуллари билан бири уларни

сон жиҳатидан ҳисобга олиш, сонига кўра гельминтологик таҳлил қилиш.

Гельминтоовоскопия – паразитни тухумини қидириш.[Котельников Г.А., 1974] Гельминтозларни диагноз қилиш учун тухумлар бўлган фекални кўриш амалий аҳамиятга эга. Паразитни тухумига қараб турини аниқлаш учун паразит чувалчангларни тухуми бўлган препаратини олиб, таблицга қараб аниқлашни ўрганиш керак. Паразитларни тухумдан турини аниқлаш учун препарат тайёрланади. Доимий препаратлар.

Гельминтларни тухумидан доимий препарат тайёрлаш учун аввал глицерин-желатин тайёрланади. Буюм шишчасига озроқ глицерин-желатин қўйилади кейин тухумли гельминтларнинг бир қисми қўйилади, усти қоплагич ойнача билан ёпилади. Спиртовкада секин қиздирилади. Вақтинчалик препаратлар. Тайёрлаш учун йирик чувалчангларни бўғини олинади, майда чувалчангларни ўзи олинади. Шиша буюм устига сув билан аралашган глицерин (1:2) солинади, унинг устига паразит қўйилади.

Гельминтларни тухумининг характерли белгилари: ўлчами, ўзига хос шакли, тухум пўчоғининг тузилиши, ички тузилиши. Тухумнинг юқоридаги белгиларига қараб паразитни аниқлаш мумкин.

1-жадвал

Тошкент вилояти шароитида *Lepus tolai* –толайкуёнининг гельминтлар билан зарарланиш даражаси

№	Гельминт тури	локали-зацияси	ИЭ, %	ИИ, нусха		
				<i>Lim (M±m)</i>		
1	<i>Taenia macrocystis</i> (larvae)	жигар	5,5	1	11	7,4±0,2
2	<i>Taenia pisiformis</i> (larvae)	қорин бўшлиғи	15,8	1	7	2,4±0,1
3	<i>Fasciola hepatica</i>	жигар	9,7	4	51	23,4±1,2
4	<i>Armocapillariasadovskajae</i>	ингичка ичак	9,7	5	24	13,2±1,3
5	<i>Trichocephaluscitellorum</i>	кўричак	8,3	3	11	8,1±0,3
6	<i>Trichocephalus cutcasheni</i>	ичаклар	5,1	2	7	4,7±0,1

Паразит чувалчангларни тухумини фарқлаш. Одамларда тез-тез учрайдиган паразит чувалчангларни тухумининг бир-биридан фарқ қилиш учун таблицадан олдин тухумнинг тузилиш яхши ўрганилади. Масалан, жигар қуртининг тухуми йирик, тухумнинг ичи юмалоқ доирачалардан иборат.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Тошкент вилояти шароитида толайкуёнининг ва хонаки куён - Калифорния зотининг гельминтлар билан зарарланиш даражаси қиёсий ўрганилди. Тадқиқотлар натижасида толай куёни цестода, трематода ва нематодалар синфига мансуб гельминтлар билан зарарланганлигини хонаки куён эса трематодалар ва нематодалар синфигамансуб гельминтлар билан зарарланганлиги қайд этилди.

Ёввойи куёнларнинг гельминтлар билан зарарланиш даражаси юқори ҳамда уларнинг гельминтофаунаси ҳам хилма хил, жумладан *Taenia macrocystis* ва *Taenia pisiformis* каби цистодаларнинг личинкалик босқичида куёнларда паразитлик қилиб ИЭ 5,5 ва 15, 8 фоизни ташкил этиши қайд этилди. Трематодалар синфи вакили *Fasciola hepatica* трематодаси эса ИЭ 9,7% ни ташкил этди (1-жадвал).

7	<i>Trichocephalus muris</i>	ичаклар	13,0	1	17	11,5±1,3
8	<i>Gongylonema pulchrum</i>	Қизилўнгач, ошқозон эпителийси	11,0	1	27	16,5±1,3
9	<i>Passalurus ambiguous</i>	кўричак, йўғон ичак	57,1	108	840	756,2±5,3

Нематодалар синфи [Сапаров К.А., 2010.] вакиллари турлар жиҳатдан жуда хилма хил бўлиб, толай қуёнида зарарланиш даражаси юқорилиги билан ажралиб туриши аниқланди. Жумладан зарарланиш даражаси энг юқори кўрсаткич *Passalurus ambiguous* [Abdel-Gaber R et al., 2019.] нематодасига тўғри келиб, ИЭ 57,1 ташкил этди. Ушбу тур геогельминт бўлиб тўғридан тўғри ривожланиш циклига эга. Бу нематодаги иккинчи ном билан қуёнлар острицаси ҳам дейилади. Танаси урчуқсимон шаклда. Бош қисми ингичка латериал қанотчали, дум қисми жуда узун ва ингичка. Оғиз қисми оддий, унчалик катта бўлмаган оғиз капсуласига эга. Қизилунгачнинг кенгайган қисми клапанли ускунага эга.

Эркагининг танаси анусдан орқароқдан бошлаб дастлаб аста-секин тораяди, сунгра кескин торайиб узун ингичка ўсимта билан тугалланади. Думнинг кенгайган қисмида орқа томондан ушлаб турувчи ён қирғоқли унчалик катта бўлмаган каудал қанотлар бор. Спикуласи нисбатан калта.

Урғочисининг дум ўсимтаси ингичка ва узун, қари вакилларида танасининг субтерминал қисмида аниқ кўришиб турувчи қалинлашган қисми бор. Эркаги: Тана узунлиги 3.8 – 5.0 мм, танасининг энг қалин қисми 0.232 – 0.275 мм. Клоака ва дум қисмигача

бўлган оралиқ 0.370 – 0.415 мм, дум қисмининг энг юпқа қисми 0.158 – 0.265 мм, битта массив спикула қисми бўлиб у 0.090 – 0.134 мм узунликни ташкил этади.

Урғочиси танасининг узунлиги 7.75 – 11.0 мм, вулва орқа қисмининг кенглиги 0.464 – 0.590 мм, Вулванинг бош қисми билан оралиғи 0.154 – 0.189 мм, бунга яқинроқ қисмида 4 – 8 та сўгалсимон ҳосила мавжуд. Думи узунлиги 1.88 – 4.51 мм бўлиб, тугаш қисмига қараб тез ингичкалашиб боради.

Тухумлари ассиметрик шаклга эга бўлиб, ўлчамлари 0.095 – 0.115 х 0.043 – 0.056 мм. Вояга етган урғочилар туғри ичакка тушиб, у ерда нажас коптокчалари юзасига ёпишувчи тухумлар қўядилар. Айрим авторларнинг кўрсатишича урғочилар организмдан мустақил ҳолда чиқиб анус атрофига ҳам тухум қўйишлари мумкин [Бронштейн А. М. и др., 2004.].

Қулай ҳароратда (35-38С) ривожланиш 7-8 кунда амалга ошади. Ривожланиш 25-40 градус ҳароратда содир булиши мумкин, ҳароратнинг 15-17 гача пасайиши тухумларининг нобуд бўлишини келтириб чиқаради. Қуён организмида паразитлар жинсий етилиш босқичига 17-24-суткага бориб етади. Зарарланиш давомийлиги 100 кун ва ундан ортиқ, ўртача – 65 кун. Паразитларнинг тухум қўйиш учун

чиқиш вақти бир хилда эмас, бу ҳол паразитлар ривожланишининг асинхронлиги билан тушунтирилади (1-расм).

Бундан ташқари, нематодалар синфи валларидан *Armocapillaria sadovskae* (ИЭ 9,7% ни), *Trichocephalus citellorum* (ИЭ 8,3% ни), *Trichocephalus cutcasheni* (ИЭ 5,1% ни), *Trichocephalus muris* (ИЭ 13,0 % ни), *Gongylonema*

pulchrum (ИЭ 11,0% ни) кабиларнинг зарарланиш даражаси ҳам ўрганилди. Қуёнсимонлар гелминтофаунси ва қуёнларни зарарланиш даражасини қиёсий талил қилиш юзасидан олиб борилган тадқиқотлар хонаки қуён зотлари, жумладан Калифорния зотининг гелминтлар билан зарарланиш даражаси, яъни инвазия интенсивлиги, инвазия экстенсивлиги аниқланди.

А-расм

Б-расм

***Passalurus ambiguus* (Rudolphi, 1819) нематодасининг умумий А-расм ва дум қисмининг Б-расм кўриниши.**

А-расм (4x10)

Б-расм (18x10)

Аниқланган гелминтлар ёввойи қуён гелминтларидан хилма хиллигининг пастлиги, яъни турлар сонининг камлиги билан ажралиб туриши аниқланди. Хонаки қуён зотларида трематодалар синфи вакилидан *Fasciola*

hepatica билан зарарланганлиги (ИЭ 7,6%) аниқланди.

Нематодалар синфи вакилларида эса доминант тур *Passalurus ambiguus* ИЭ 43,7% ни ташкил этган бўлса, бир мунча паст кўрсаткичда учровчи *Gongylonema pulchrum* нематодаси ИЭ 7,0% ни ташкил этиши қайд этилди (2-жадвал).

2-жадвал

Тошкент вилояти шароитида *Lepus capensis* –хонаки куён - Калифорния зотининг гелминтлар билан зарарланиш даражаси

№	Гельминт тури	локали-зацияси	ИЭ, %	ИИ, нусха		
				Lim (M±m)		
1	<i>Fasciola hepatica</i>	жигар	7,6	2	37	17,4±1,2
2	<i>Gongylonema pulchrum</i>	Қизилўнгач, ошқозон эпителийси	7,0	1	19	11,3±1,3
3	<i>Passalurus ambiguous</i>	кўричак, йўғон ичак	43,7	74	712	523,2±3,3

Тадқиқот натижаларига асосланиб айтиш мумкинки, ёввойи ҳайвонлар табиий шароитларда паразитар касалликлари ташувчилари билан кўпроқ контактда бўлиб, улар паразитлар учун резервуарларидир. Толай куёни ва хонаки куён зотларининг гелминтлар билан зарарланиш даражасининг турличалиги ҳамда гельминтофаунасининг хилма хиллигининг сабабларидан бири ҳисобланади.

Хулоса. Тадқиқотлар натижасида Тошкент вилоятидаги биоценозларда тарқалган ёввойи ва хонаки куёнсимонларнинг организмида паразитлик қилувчи эндогельминтларнинг систематик таснифланган. Цестодалар, трематодалар ва нематодаларнинг тур таркиби, ҳамда ҳар бир тур бўйича батафсил маълумотларни ўз ичига олади. куёнсимонларгельминтларининг хўжайинлари, тарқалган худудлари, локализацияси, биологияси, тарқалиши, зарарланиш кўрсаткичлари – инвазия

экстенсивлиги ва интенсивлиги ҳамда Cestoda, Trematoda ва Nematoda синфларининг замонавий тур таркиби ҳақида маълумотлар келтирилган.

Cestoda синфи 2 тур билан ифодаланган (22,2%). Улар Cyclophyllida туркуми, *Taenia* Linnaeus, 1758 авлодга мансубдир. Trematoda синфи 1 тур – *Fasciola hepatica* билан ифодаланган (11,1%). Улар Fasciolata туркуми, *Fasciola* авлодга мансубдир. Nematoda синфи нематодалари кўп учрайди – 6 та тур (66,7%), улар Trichocephalida туркумига кирувчи 4 оила, 4 авлодга мансуб. Кўрсатиб ўтилган нематодаларнинг ривожланиш цикллари бир-биридан ажралиб турадики, яъни бир хил гуруҳ нематодалар оралиқ хўжайинларсиз ривожланса, бошқа гуруҳлар оралиқ хўжайин иштирокида ривожланади.

Гельминтологик тадқиқотларимиз давомида куёнсимонларда цестодаларнинг 2 тури, трематодаларнинг 1 тури, нематодаларнинг 6 тури аниқланган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Скрябин К.И., Петров А.М. Основы ветеринарной нематодологии. – М.: Колос, 1964. – 527 с.
 2. 2. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты животных Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2015. – 224 с.
 3. 3. Бронштейн А. М., Токмалаев А.К. Паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы. – Москва, 2004. – 207 с.
 4. 4. Котельников Г. А., Диагностика гельминтозов животных, М., 1974.
 5. 5. Юшков В. Ф. Гельминты млекопитающих. — Фауна Европейского Северо-востока России. — СПб., 1995.
 6. 6. Богоявленский Ю. К. Биология: учебник для студентов медицинских вузов. — М.: Медицина, 1985. — С. 448—533.
 7. 7. Abdel-Gaber, R., Ataya, F., Fouad, D. et al. Prevalence, Morphological and Molecular Phylogenetic Analyses of the Rabbit Pinworm, *Passalurusambiguus* Rudolphi 1819, in the Domestic Rabbits *Oryctolaguscuniculus*. *ActaParasit.* 64, - P.316–330 (2019).
 8. 8. Сапаров К.А. Биоразнообразие нематод подотряда FilariataSkryabin, 1915 – паразитов млекопитающих Узбекистана // Биологические науки Казахстана. – Павлодар, 2010. - № 4. – С. 29-37.
- =